

Több mint százhuszezer előfizető

Kategória: [2021. december](#)

Írta: admin

LE MONDE
diplomatique

Jó eredményekről számolhat be a *Le Monde diplomatique*.

Eredménykimutatás 2020. (ezer euróban)

2020-ban a *Le Monde diplomatique* bevétele (13 108 000 euró) 1,6%-kal nőtt az előző évhez (12 895 000 euró) képest. A havilap átlagos példányszáma 176 200 volt 2020-ban, szemben a 2019-es 170 056 példányszámmal, ami 4%-os növekedést jelent (+5,9% Franciaországban és –3,8% más országokban). A havilap 2021. október végi átlagos példányszáma majdnem pontosan megegyezett az előző évvel (176 208 példány).

Pénzügyi helyzetünk javulása 2014 óta elsősorban az előfizetésekből származik, ez 2020-ban átlag 115 360 volt, vagyis 11%-kal nőtt 2019-hez képest. A 2021. október végi 123 273 példányszámmal további növekedést könyvelhettünk el. Ami azonban a legbiztatóbb volt számunkra, és egyben a legmeglepőbb is, az a 2020-as egyedi eladások számának szerény csökkenése (–7,3%), annak ellenére, hogy a terjesztési hálózat nagyon súlyos válságon ment keresztül, különösen a külföldi eladások tekintetében (–20%), mivel a szállítás több hónapig szünetelt. 2021-ben folytatódik az egyedi eladások csökkenése, amely a nyomtatott

sajtóban egy strukturális jelenség, miközben nő az előfizetők száma.

Az elektronikus archívum előfizetőinek száma tovább nőtt, és 2020-ban átlagosan 58 370-et ért el, ami 23,5%-os növekedést jelent. A növekedés idén is folytatódik, de lassabb ütemben: október végén az archívumra előfizetők átlagos száma 62 200 volt, ami azt jelenti, hogy a havi magazin előfizetőinek több mint fele egyben az archívum előfizetője is. A *Manière de voir*, a kéthavonta megjelenő lapunk, tartja magát. Átlagos példányszáma 2020-ban 26 900 volt. A 2021-re vonatkozó adatok várhatóan növekedést mutatnak, elsősorban az előfizetők nagyobb száma miatt.

Az egyéb bevételek főként a külföldi kiadványaink jogdíjából származnak – bár a feszült politikai légkörtől szenvedő országok néha nehezen tudnak fizetni. Kihasználjuk jó pénzügyi helyzetünket, hogy segítsük őket, így a spontán adományok nagy részét (65 000 euró) nekik juttatjuk. Végül a bevételeink között szerepel az a sajtótámogatás (326 300 euró), amelyet azok a kiadványok kapnak, ahol kicsik hirdetési bevételek, mivel ezek (55 000 euró) a mi esetünkben az újság bevételeinek mindössze 0,4%-át teszik ki.

Ami a kiadási tételeket illeti, a szerkesztőségi költségek (bérek, szabadúszók, ikonográfia) aránya 2018 óta nem változott (az összes költség 27%-a). 2020-ban az adózás előtti eredményünk 22%-kal nőtt. Olvasóink hűsége ismét megerősíti, hogy jó gazdasági modellt követünk. Arra számítunk, hogy előfizetőink hozzájárulnak majd a nemzetközi kiadványaink fejlesztéséhez is, amelyre 2020-ban 100 000 eurós költségkeretet különítettünk el. Idén ezt megújítjuk. Továbbra is ajándékozunk előfizetéseket a harmadik világ könyvtárai és börtönei részére.

